

TALABALARNI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Valiev Abdurafik Abduganievich

Buxoro davlat pedagogika instituti harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8350939>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talaba-yoshlarda harbiy vatanparvarlik hissini rivojlantirish, Vatanga bo'lgan muhabbat va uning ertangi kuniga ishonchini ortirish borasida, ajdodlarning uzoq asrlar davomida shakllangan axloqiy, ma'naviy-ma'rifiy tamoyillar asaosida yoshlarni vatanparvarlik ruxida tarbiyalash muammolari ochib berilgan. Shuningdek, maqolada talabalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash sohasida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ustuvor vazifalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: talabalar, o'quvchilar, harbiy vatanparvarlik, Vatanparvarlik tuyg'usi, harbiy ta'lim, ijtimoiy-siyosiy, Vatan ravnaqi, axloqiy, umumharbiy tayyorgarlik

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev: "Barchamizga yaxshi ma'lumki, vatanparvarlik har bir davlat hayotining ma'naviy asosi hisoblanadi va jamiyatni har tomonlama rivojlantirish borasida eng muhim safarbar etuvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham fuqarolarimizda bizga mutlaqo yot bo'lgan zararli ta'sirlarga qarshi mustahkam immunitetni shakllantirish va Vatanimiz taqdiri uchun mas'uliyat tuyg'usini mustahkamlash bo'yicha aniq chora-tadbirlarni ko'rishimiz shart¹, -deb ta'kidlagan edi.

Shuni alohida ta'kidlash mumkinki, bugungi kunda talaba-yoshlarda harbiy vatanparvarlik hissini rivojlantirish, Vatanga bo'lgan muhabbat va uning ertangi kuniga ishonch ruhida tarbiyalash – davlat ahamiyatiga molik vazifa bo'lib, uni ro'yobga chiqarish nafaqat oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining balki, barcha jamiyat a'zolarining fuqarolik burchi hisoblanadi.

Bugungi kunda harbiy vatanparvarlik, ma'naviyat, milliy mafkura, uning bosh va asosiy g'oyalarini talaba-yoshlarning ongi va qalbiga singdirish, targ'ib etish dolzarb muammo bo'lib, bular quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- Vatan ravnaqi va mustaqilligi hamma narsadan ustun turishini anglab yetish;
- yoshlarni milliy va umumbashariy qadriyatlarga sadoqat ruhida yuksak ma'naviyatli, ma'rifatli etib tarbiyalash;

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 25 yilligi munosabati bilan Vatan himoyachilariga bayram tabrigidan

- ma'naviy, ma'rifiy, mafkuraviy targ'ibot yo'nalishidagi faoliyatni yanada kengaytirish;
- yoshlar ongida mustaqillik tafakkurini shakllantirish, fuqarolik munosabatini tarkib toptirish.
- Oliy ta'lim muassasalarida talaba-yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayonida ularda quyidagi shaxsiy sifatlar namoyon bo'ladi:
 - o'z Vatani, ona yurtiga bo'lgan mehr-muhabbat, sadoqat;
 - xalq va millat o'tmishi, urf-odatlarini, an'analari va qadriyatlariga sodiqlik;
 - Vatani va millat tarixidan g'ururlanish, uning sha'ni, or-nomusini himoya qilish;
 - yurtning moddiy, shuningdek, millat tomonidan yaratilgan ma'naviy boyliklarini asrab-avaylash, ularni ko'paytirishda g'amxo'rlik qilish;
 - Vatan ravnaqi va taraqqiyoti yo'lida fidoiylilik bilan mehnat qilish;
 - Vatan ravnaqi va millat taraqqiyotiga nisbatan ishonch tuyg'usini tuyish kabilar.

Ma'lumki, yoshlarda harbiy vatanparvarlik tarbiyasi ajdodlarning uzoq asrlar davomida shakllangan axloqiy, ma'rifiy kamolotida muhim o'rin egallab kelgan. Harbiy vatanparvarlik hissining yoshlar taraqqiyotidagi ahamiyati shundaki, u doimo o'zining hayotiyliigi, ta'sirchanligi, mehr-muruvvatligi bilan Vatanni mustahkamlash, uning sarhadlarini himoya qilish, xalqni birlashtirishga xizmat qiladi.

Talaba-yoshlarda harbiy vatanparvarlik hissi nafaqat axloqiy bilimlarni hosil qilishni ko'zda tutadi, balki ushbu me'yorlar ularning qarashlari va e'tiqodlariga aylanib, odatdagi xulq-atvor shakllarini belgilab beradi. Yoshlarda harbiy vatanparvarlik hissini shakllantirish maqsadi – ularda yuksak axloqli fazilatlarni tarkib toptirishdan iborat.

- Harbiy vatanparvarlik hissi quyidagilarni o'z ichiga oladi:
 - talaba-yoshlarda jamiyat bilan aloqadorlik hissi, unga bog'liqlik, o'z xulq-atvorini jamiyatning manfaatlari bilan moslashtirish zaruriyatini shakllantirish;
 - yoshlarni jamiyatning axloqiy ideallari, talablari bilan tanishtirish, uning to'g'riligi va oqilonaligini isbotlash;
 - yoshlardagi vatanparvarlik hissi haqidagi bilimlarni axloqiy e'tiqodlarga aylantirish va e'tiqodlar tizimini shakllantirish;
 - barqaror mehnatsevar his-tuyg'ulari, yuksak xulq-atvor madaniyati va jamiyat a'zolariga hurmatni shakllantirish;
 - targ'ibot, ishontirish, shaxsiy namuna, mashq qildirish, rag'batlantirish, o'z-o'zini tanqid qilishga oid fazilarni boyitish;

- talaba-yoshlarda yuksak axloqiy odatlarni tarkib toptirish kabilar.

Oliy ta'lim muassasalarida talaba-yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ijtimoiy omillar bilan bir qatorda, maqsadga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya jarayoni muhim o'rin tutadi. Talaba faoliyatining asosiy turi o'qish bo'lib, unda harbiy vatanparvarlik hissining rivojlanishi ushbu faoliyat turining to'g'ri tashkil etilishi va maqsadga muvofiq yo'naltirilishiga bog'liq.

Talaba-yoshlarni harbiy xizmatga tayyorlashda harbiy amaliy sport turlari bo'yicha musobaqalar muhim o'rin tutadi. Bunday sport va musobaqa turlariga quyidagilar kiradi: o'q otish, turnikka tortilish, harbiylashtirilgan kross, to'siqlardan o'tish, suv to'sig'idan o'tish, uzoqlik va yaniqlikka granata otish, og'ir tosh ko'tarish va boshqalar.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalarida odatda, o'q otish, harbiy texnik, harbiy tarixiy, topografik, umumharbiy tayyorgarlik bo'yicha to'garak tashkil qilinadi.

Harbiy o'yinlar, talabalar harbiy vatanparvarlik tarbiyasi shakllaridan biri hisoblanadi. Yaxshi tashkil qilingan o'yin jarayonida ular niqoblanish uslublari, signalizatsiya, aloqa vositalari, maxsus harbiy atamalar bilan tanishadilar, masofalarni aniqlaydilar, azimut bo'yicha yuradilar, grafik hujjatlar tuzadilar, kompasdan foydalanishga o'rganadilar, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish ko'nikmalarini shakllantiradilar.

Oliy ta'lim muassasalarida darsdan tashqari vaqtlarda talaba-yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda quyidagi shakl va metodlardan foydalanish mumkin:

- buyuk Amir Temur va boshqa sarkardalar jangovar merosi yutuqlari haqidagi ma'ruza, suhbatlar tayyorlash va o'tkazish;
- urush va mehnat faxriylari bilan uchrashuvlar, davra suhbatlari tashkil etish;
- o'zbekistonlik jangchilar, jangovar va siyosiy tayyorgarlik a'lochilari bilan uchrashuvlar o'tkazish;
- e'tiborga sazovor sanalarga bag'ishlangan kechalar uyushtirish;
- harbiy vatanparvarlik tarbiyasi mavzusi bo'yicha anjumanlar o'tkazish;
- harbiy qism va oliy harbiy ta'lim muassasalariga ekskursiyalar uyushtirish;
- harbiy vatanparvarlik tarbiyasi mavzusiga oid kinofilm, teleko'rsatuvlar ko'rish va ularni jamoada muhokama qilish;
- harbiy vatanparvarlikka oid kitoblarni jamoada muhokama qilish, yozuvchilar, olimlar bilan uchrashuvlar o'tkazish;

- tarixiy muzeylar, memorial komplekslarga borish, urushda halok bo'lgan jangchilar qabrini ziyorat qilish;
- xalq jangovar va mehnat shon-shuhrati joylariga safarlar uyushtirish;
- turli harbiy sport musobaqalari va o'yinlarda ishtirok etish;
- harbiy texnik to'garaklar ishida qatnashish;
- harbiy vatanparvarlik mavzusiga bag'ishlangan eng yaxshi insho, hikoya, rasmlar ko'rgazmasi, ko'riklarini tashkil qilish.

Yoshlarni harbiy vatanparvarlik tarbiyasining har-bir shakli va metodlarining mazmundorligi, tarbiyaviy maqsadi va ahamiyatiga e'tibor qaratish lozim.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi –Toshkent, O'zbekiston, 1992-yil
2. Mirziyoyev Sh.M. Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir // Xalq so'zi. 247 (6741)-soni. – 2017-yil
3. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida PF-4947-son 07.02.2017
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 23-fevral kuni tasdiqlangan 140-son qarori “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi”.
5. Mamatov O. Vatanparvarlik - milliy istiqlol mafkurasining muhim tarkibiy qismi. Toshkent-2001y.

